

TRISTE HISTORIA De dos enamorados

PRIMERA PARTE

Una preciosa doncella,
de una familia muy rica;
que su novio la dejó,
cuando la vió en cinta.
Cuando sus padres la vieron
en el estado en que se hallaba,
la amenazaron de muerte;
porque marchara de casa.

Al oír estas palabras,
la joven se arrodilló
allí, á los pies de sus padres
y llorando exclamó:

¡A Dios padres de mi alma,
nunca os volveré á ver;
me despido para siempre
y olvidarme á mi también!

Sin ningún remordimiento,
sus padres le contestaron
huye pronto de esta casa
y vete con el diablo,
Maldiciendo de su suerte,
desde el día que nació;
la echaron á la calle
llorando con gran dolor.

Al verse desamparada
fué á casa de su madrina;
y la cual la recojió
como si fuera su hija.
Allí nada la faltaba
y siempre estaba llorando,
pensando en el porvenir
que se la estaba esperando.

Por fin dió luz un niño
hermoso como un sol;
se lo criaba ella misma
por guardar su honor.
Tenía ya nueve meses
y aún no era cristiano;
para ocultar su deshonra
no lo había bautizado.

Ella entonces escribió
una postal á su novio;
que le decía en el sitio
de encontrarse los dos solos.
Él acudió la cita
que Carmen le había dado;
y la encontró con su hijo
recostada en un árbol.

Con la sonrisa en los labios
Carmen le dijo: soy yo,
acércate y verás
el fruto de nuestro amor.
Rogelio se acercó
y dió un beso á su hijo;
diciendo: ¡que desgraciado
será este pobre niño!

Tus palabras me amargan
adentro del corazón
en vez de mimar á tu hijo
le das una maldición
No seas tonto Rogelio,
no maldigas á tu hijo
antes piensa el juramento
que hiciste conmigo,

¿A donde está el amor
que antes me demostrabas?
hoy te niegas á casarte;
y me ofenden tus palabras.
La entrevista espera
que reconozcas á este niño;
porque tú eres su padre:
y es todo lo que te pido.

Lo que acabas de decirme
todo ha sido en vano:
tu te arreglarás con él,
que yo me lavo las manos.
Se despidió á la francesa
y Carmen le pegó un tiro;
cayendo muerto en el acto
y ella huyó con su hijo.

Nadie sabía que Carmen
vivía con su madrina,
desde el día que la echaron
los autores de su vida
Por esto nadie pensaba
que fuera ella la autora;
quién había muerto á Rogelio
para vengar su deshonra.

Imprenta **Rakú** de Manuel García

La mas económica en toda clase de impresos.

27, S. Gerónimo, 27. (Cerca de la calle San Pablo). — BARCELONA

TRISTE HISTORIA De dos enamorados

SEGUNDA PARTE

Tres días después de esto
Carmen ya se encontraba
con su hijo en la Coruña;
donde embarcó para la Habana
Cuando llegó en alta mar
salió de su camarote,
paseando por cubiertas
ya con malas intenciones.

Los pasajeros notaron
que la madre iba llorando
dando besos á su hijo
y nada de mal pensaron.
De repente puso el plé
encima de la barandilla;
arrojándose en el mar
para dar fin á su vida.

Al ver esto, enseguida
el buque se paró;
y al agua echaron los botes
y nada se alcanzó.
Ambos desaparecieron
al momento entre las olas;
esto á dado un ejemplo
para los mozos y mozas.

A dentro del camarote
de la madre desdichada,
encima del tocador
encontraron una carta.
Esto es lo más esencial,
lo que ella dejó escrito;
diciendo que son sus padres
la causa de su destino.

CARTA DE LA DESDICHADA

Coruña 20 de Julio de 1911

Dejo esta memoria escrita para los que tengan hijos
y para tomen ejemplo:

Mis padres han sido muy crueles para mí Yo tenía relaciones con un joven de una familia muy rica que se llamaba Rogelio; y era tanto lo que nos queríamos y lo que fermentaba nuestro amor!.... Me engañó, diciéndome: «Que si sobrevenia algún accidente del amor, se casaría conmigo».

Luego mis padres al verme en el estado en que me hallaba, en vez de ocultar mi deshonra, me echaron á la calle.

Entonces yo al verme desamparada, fui á casa de mi madrina, la cual me recogió y que estaba con ella nadie lo sabía y allí di luz á un niño. Cuando ya tenía nueve meses sin estar bautizado, fué cuando me determiné de mandar una postal á Rogelio; citándole en un bosque para que reconociera á su hijo, á lo cual él se negó maldiciendo de su nacimiento; y al oír yo estas palabras, me acaloré y de tal manera que le disparé un tiro; cayendo muerto en el acto.

Entonces yo y mi hijo nos fuimos á la Coruña para librarnos de las manos de la justicia y allí me embarqué para la Habana, ya con intención de suicidarnos los dos, que así pienso realizarlo.

CARMEN MONTERO

¡A dios, hasta la Eternidad si logro mi deseo!

Imprenta **Rakú** de Manuel García

La mas económica en toda clase de impresos

27, S. Gerónimo, 27. (Cerca de la calle San Pablo).—BARCELONA